

БОБРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

*ст. преп., каф. 801, ф-т міжнародних комунікацій і підготовки
иностранних громадян, НАУ «ХАІ».*

**ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РЕГУЛЯРНЫХ ДЕРИВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ РКИ (на примере группы слов со значением «строение»)**

Одной из главных целей обучения РКИ является формирование у иностранных студентов способности осознанно осуществлять продуктивную речевую деятельность на русском языке. Иностранцы испытывают определённые сложности в адекватном понимании и правильном употреблении составных русских номинаций, таких, как *Дом книги, Дом малютки, родильный дом, Монетный двор, Дворец бракосочетания, Дворец культуры Дворец спорта, Дом природы.*

Одним из наиболее рациональных путей в освоении иностранными студентами подобных лексических номинаций является обучение данной лексике как системе, представленной в виде различных тематических группировок слов, организованных по ономаσιологическому принципу. Важную роль в процессе обучения РКИ играет формирование у студентов системы ассоциаций языкового мышления (сходство и смежность, ассоциативные связи между словами и темой-ситуацией, синтагматические связи слов, парадигматические связи слов). Необходимо формировать у иностранных студентов способность осуществлять продуктивную речевую деятельность по определённым лексико-семантическим деривационным моделям, связанных с лексическим значением группы слов, организованных по ономаσιологическому принципу. Например: название государственного учреждения, торгового учреждения, название приюта, медицинского учреждения, учреждения, объединяющего людей по профессиональной принадлежности или по интересам, название культурного и молодёжного учреждения, музея, название предприятия, предназначенного для различных услуг, для отдыха, название спортивного сооружения, комплекса. Во всех перечисленных группировках составных лексических номинаций наблюдается образование лексических единиц с помощью сужения значения у слов, обозначающих строение. Процесс сужения значения осуществляется с помощью переноса названия одного понятия на другое на основании общности всех признаков при наличии у суженного понятия дополнительных признаков. Как показывает анализ данных лексических единиц, определение может выражаться с помощью: согласованного определения, существительного в косвенных падежах, комбинирования согласованного определения и

существительного в косвенных падежах. На продвинутом этапе обучения РКИ студенты проявляют большой интерес к национальным, историческим и культурным традициям носителей изучаемого языка, объясняющим существование и появление данных моделей в языке. Осмысление, обнаружение смысла, значения слов – очень важная задача при обучении иноязычной лексике.

Существуют разновидности данных лексических моделей, основанные на фактическом материале исторических словарей. Древнерусский и старорусский периоды дают нам следующие лексические номинации: а) группы слов со значением «государственное учреждение»; б) группы слов со значением «торговое учреждение, магазин»; в) группы слов со значением «приют, ночлежка»; г) группы слов со значением «медицинское учреждение».

Следующие лексические модели связаны с появившимися новыми реалиями в жизни общества. По данной разновидности моделей были образованы следующие лексические номинации: а) группы слов со значением «учреждение, объединяющее людей по профессиональной принадлежности или по интересам»; б) группы слов со значением «культурное и молодёжное учреждение»; в) группы слов со значением «музей»; г) группы слов со значением «предприятие, предназначенное для различных услуг»; д) «учреждения, предназначенные для отдыха».

Также есть лексические модели, связанные с появившимися новыми реалиями в жизни общества на основе существующих современных ассоциативных связей в сознании современной языковой личности.

Данный подход в обучении РКИ на продвинутом этапе даёт возможность студентам, проявляющим интерес к национальным, историческим и культурным традициям страны изучаемого языка, не только с помощью простого заучивания, но и осознанно использовать данные лексические модели для продуктивной речевой деятельности, опираясь на полученные сведения при системном раскрытии значений слов с учётом историко-культурного анализа механизмов образования определённых групп слов.

Литература:

1. Новиков Л.А. Современный русский язык: фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис: Учебник для вузов. СПб, 2001.
2. Прохорова В.Н. Полисемия и лексико-семантический способ словообразования в современном русском языке: Лекции по спецкурсу. М., 1980.

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РЕГУЛЯРНИХ ДЕРИВАЦІЙНОГО МОДЕЛЕЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РЯІ (на прикладі групи слів зі значенням «будова»)

У данній статті виявлені особливості формування у іноземних студентів системи асоціацій мовного мислення. Головним змістом цього дослідження є необхідність формування у іноземних студентів здатності здійснювати продуктивну мовленнєву діяльність за певними лексико-семантичними моделями. Стаття присвячена важливості осмислення виявлення змісту і значення слів при навчанні іномовної лексики на уроках РКІ.

Ключові слова: мовне мислення, лексичне значення, лексичні моделі, лексичні одиниці, осмислення, виявлення, сенс.

THE HISTORICAL-CULTURAL COMPONENT IN THE USE OF REGULAR DERIVATIVE MODELS IN THE TRAINING PROCESS OF THE RFL (for example, a group of words with the meaning "structure")

The article reveals the peculiarities of the formation of the associations' system of linguistic thinking in foreign students. The main content of this study is the need to formulate the ability of foreign students to perform productive speech activities according to certain lexical-semantic models. The article is devoted to the importance of comprehending the meaning and meaning of words when teaching foreign language vocabulary at RFL classes.

Keywords: linguistic thinking, lexical meaning, lexical models, lexical units, comprehension, detection, meaning.